

Plan de măsuri .

Livrabil Obiectivul specific 3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Activitatea 3.2. - Elaborarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare

Sub-activitatea 3.2.2. Elaborarea participativă a Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Proiect

Managementul adecvat al speciilor invazive din Romania, in conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea si gestionarea introducerii si raspândirii speciilor alogene invazive - Cod SMIS 2014+ 120008

Experți implicați

Bara Liliana – Expert politici europene / Coordonator Obiectiv 3

Ioja Cristian – Expert plan acțiune specii invazive 1 / Coordonator Activitate 3.2

Niță Mihai Răzvan – Expert plan acțiune specii invazive 2

Rozyłowicz Laurențiu – Expert specii invazive 1

Preda Cristina – Expert specii invazive 2

Onose Diana – Expert plan acțiune specii invazive 4

Alexandroaia Aida – Expert plan acțiune specii invazive 6

Niță Andreea – Expert biodiversitate 1

Grădinaru Simona – Expert biodiversitate 3

Manolache Steluta – Expert biodiversitate 7

Cuprins

0. REZUMATUL ACTIVITĂȚII	4
1. PLAN DE MĂSURI PNAACIP	5
1. OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE SPECIFICE ASOCIATE PNAACIP	5

0. Rezumatul activității

Fundamentarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive din România - PNAACIP s-a realizat pe baza rapoartelor și a bazelor de date suport elaborate în cadrul obiectivelor **O1-** *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive*, **O2-** *Identificarea căilor prioritare de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România și a acțiunilor pregătitoare din O3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România*. Informațiile experților implicați direct în proiect au fost completate cu punctele de vedere rezultate în urma întâlnirilor Comitetului de Coordonare și ale Grupurilor de Lucru, organizate pentru elaborarea PNAACIP.

Obiectivele generale identificate ale PNAACIP sunt: **O1.** Prevenirea stabilirii de noi specii invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare; **O2.** Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi; **O3.** Monitorizarea, controlul și/ sau eradicarea speciilor invazive cu populații ridicate în România, cu precădere a celor de îngrijorare pentru Uniunea Europeană și pentru România; **O4.** Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice pentru combaterea răspândirii speciilor alogene invazive; **O5.** Întărirea capacității administrative și de management a speciilor alogene invazive; **O6.** Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive. Aceste obiective generale au fost detaliate în cadrul raportului prin obiective specifice.

Au fost identificate măsuri legate de rezolvarea unor probleme precum: (a) *legislație* (deficiențe în legislația din domeniul protecției mediului și în cea din alte sectoare), (b) *planificare strategică* (insuficienta considerare a speciilor alogene invazive în politicile publice și în managementul ariilor naturale protejate), (c) *capacitate instituțională* (capacitatea limitată de asigurare a biosecurității), (d) *disponibil de date* (baze de date deficitare și foarte fragmentate), (e) control al impactului generat de speciile alogene invazive (impact necunoscut sau deficitar estimat al speciilor alogene invazive asupra economiei și așezărilor umane), (f) *informare și comunicare* (conștientizarea limitată a amenințărilor legate de speciile alogene invazive, instruirea deficitară a personalului din instituții, implicarea redusă a societății în managementul speciilor alogene invazive) și (g) *colaborare națională și internațională* (colaborarea insuficientă la nivel național și internațional pentru managementul speciilor alogene invazive).

1. Plan de măsuri PNAACIP

1. Obiectivele și activitățile specifice asociate PNAACIP

Tabel 3 - Obiectivele și activitățile specifice ale Planului Național pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive în România

Obiectiv specific	Măsuri specifice
OS1. Prevenirea stabilirii de noi specii alogene invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare	OS1.1. Îmbunătățirea cadrului legislativ național necesar pentru gestionarea speciilor alogene invazive în domeniul protecției mediului și în alte domenii relevante.
	OS1.2. Asigurarea cadrului pentru respectarea interdicțiilor/ restricțiilor la nivel național privind introducerea în mod intenționat sau accidental, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România.
	OS1.3. Dezvoltarea și implementarea sistemului de autorizații pentru deținerea și/ sau utilizarea de specii alogene invazive, în acord cu Regulamentul 1143/2014 și legislația națională.
	OS1.4. Monitorizarea permanentă a căilor de introducere prioritare, inclusiv prin instaurarea de controale oficiale la frontieră privind animalele și plantele, cu scopul de a preveni introducerea speciilor alogene invazive (prin entitățile de control la frontieră).
	OS1.5. Realizarea și actualizarea periodică a listei de specii alogene invazive de interes pentru România, în concordanță cu impactul generat de acestea asupra mediului, societății și economiei, și cu capacitatea de a interveni.
	OS1.6. Asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a speciilor alogene invazive.
	OS1.7. Includerea detaliată a aspectelor legate de gestionarea speciilor alogene invazive în procedurile de avizare/ autorizare a activităților socio-economice.

Obiectiv specific	Măsuri specifice
	<p>OS1.8. Dezvoltarea de planuri detaliate de abordare a căilor de introducere prioritare și a căilor de pătrundere cu risc maxim a speciilor alogene invazive (planuri pentru căi, specii sau grupe de specii).</p> <p>OS1.9. Introducerea în programele de finanțare de condiții care să oblige beneficiarii de fonduri la promovarea de activități de prevenire, control și eradicare a speciilor alogene invazive, în special a acelor care sunt de interes pentru Uniunea Europeană și România.</p>
<p>OS2. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive</p>	<p>OS2.1. Acordarea de prioritate detectării timpurii și aplicării măsurilor de eradicare asupra speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România care pot avea efecte dăunătoare majore, luând în considerare și costul de punere în aplicare, costul lipsei de acțiune, eficiența din perspectiva costurilor, metodelor de control și aspectelor socio-economice.</p> <p>OS2.2. Promovarea de măsuri de gestionare/ eradicare rapidă a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România.</p> <p>OS2.3. Dezvoltarea unui set de măsuri de urgență disponibil pentru cazuri în care specii alogene, care nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru România, devin problematice.</p>
<p>OS3. Monitorizarea speciilor alogene invazive, cu precădere a acelor prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru România</p>	<p>OS3.1. Asigurarea monitorizării adecvate a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România și continuarea dezvoltării bazei de date referitoare la acestea.</p> <p>OS3.2. Realizarea de rapoarte regulate privind dinamica populațiilor speciilor alogene invazive în România și a modificărilor privind căile de introducere a acestora.</p> <p>OS3.3. Managementul bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea/ utilizarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România.</p> <p>OS3.4. Dezvoltarea unei proceduri de monitorizare și evaluare a pagubelor generate de speciile alogene invazive, mai ales pentru mediu, agricultură, piscicultură/ acvacultură, silvicultură și managementul așezărilor umane.</p>
<p>OS4. Controlul și eradicarea speciilor alogene invazive, cu precădere a acelor prioritare</p>	<p>OS4.1. Stabilirea de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex-situ.</p> <p>OS4.2. Asigurarea respectării obligațiilor de către deținătorii sau utilizatorii de specii alogene, precum și de proprietarii și utilizatorii terenurilor afectate.</p>

Obiectiv specific	Măsuri specifice
pentru Uniunea Europeană și pentru România	OS4.3. Îmbunătățirea controlului speciilor alogene invazive în cadrul activităților economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).
	OS4.4. Asigurarea controlului speciilor alogene invazive în activitățile comerciale.
	OS4.5. Realizarea controlului speciilor alogene invazive în așezările umane.
	OS4.6. Îmbunătățirea controlului speciilor alogene invazive în lungul rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.
	OS4.7. Ameliorarea controlului speciilor alogene invazive în porturi și aeroporturi.
	OS4.8. Creșterea eficienței activităților de control al speciilor alogene invazive în arii naturale protejate.
	OS4.9. Implementarea de măsuri de restaurare ecologică proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii biologice, a remedierii prejudiciului cauzat și a îmbunătățirii stării de conservare a speciilor native și a habitatelor acestora.
OS5. Conștientizarea și educarea publicului, creșterea responsabilizării acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive	OS5.1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului, instituțiilor publice și a agenților economici în legătură cu problematica speciilor alogene cu potențial invaziv și a invaziilor biologice.
	OS5.2. Creșterea responsabilizării și a sprijinului acordat de public acțiunilor de gestionare a speciilor alogene invazive.
	OS5.3. Creșterea gradului de diseminare a informațiilor referitoare la invazii biologice și specii alogene invazive.
	OS5.4. Îmbunătățirea potențialului de formare profesională a resursei umane pentru gestionarea speciilor alogene invazive.
OS6. Întărirea capacității administrative și de management al speciilor alogene invazive.	OS6.1. Asigurarea funcționalității structurilor de coordonare a gestiunii eficiente a speciilor alogene invazive la nivel național, județean și local.
	OS6.2. Operaționalizarea funcționării Centrului de coordonare a gestionării speciilor alogene invazive.
	OS6.3. Construirea infrastructurii necesare pentru asigurarea biosecurității (spații pentru depozitare temporară, stocare și eliminare specii alogene invazive).
	OS6.4. Dotarea corespunzătoare a punctelor de frontieră pentru a asigura controlul adecvat al intrării de specii alogene invazive

Obiectiv specific	Măsuri specifice
	OS6.5. Realizarea de protocoale cu ONG-uri, grădini zoologice, grădini botanice pentru preluarea speciilor alogene invazive și gestionarea lor adecvată
	O6.6. Îmbunătățirea capacității resursei umane pentru a asigura gestionarea speciilor alogene invazive
OS7. Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea gestionării speciilor alogene invazive.	OS7.1. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare între instituțiile publice responsabile de gestionarea speciilor alogene invazive.
	OS7.2. Îmbunătățirea cooperării între instituțiile publice responsabile de gestionarea speciilor alogene invazive și experți.
	OS7.3. Asigurarea cooperării cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru coordonarea eforturilor de reducere a impactului speciilor alogene invazive.
	OS7.4. Asigurarea cooperării cu țările vecine, inclusiv cu cele riverane Mării Negre și din bazinul Dunării, pentru asigurarea unei gestionări eficiente a speciilor alogene invazive.
	OS7.5. Asigurarea participării României în structurile consultative ale Uniunii Europene și ale altor organizații internaționale interesate de gestionarea speciilor alogene invazive
	OS7.6. Asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de Comisia Europeană legate de gestionarea speciilor alogene invazive, inclusiv cele legate de raportare.

